

17. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2020. –Т. 2. –№. 2.
18. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.
19. BuxDUPI H. A. H. et al. AKMEOLOGIYA VA UNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHDAGI O'RNI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 415-417.
20. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 49-52.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI HAMDA PEDAGOGIK AHAMIYATI

Hakimova Nargiza Supxonovna

BuxDU o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: maqolada boshlang'ish sinf tarbiya darslarida o'quvchilarning ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarni shakllantirishning uzviyligi, huquqiy ong boshlang'ish sinf o'quvchisi shaxsi huquqiy madaniyatining tizimli elementi ekanligi, bolaning bilim olish jarayonida ota – ona va o'qituvchi e'tiborining zarurligi, kishik yoshdagi o'quvchilarda huquqiy bilimlarni egallash tashabbusini paydo qilishning psixologik ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalar, uzviylik, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, hayotiy ko'nikmalar, ta'lim sifati, o'qituvchi mahorati, refleksiya, kreativlik, innovatsiya.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining huquqiy madaniyatining kognitiv va o'zgartiruvchi funksiyasi bolaga mumkin bo'lgan xatolarning oldini olishga, muayyan hayotiy vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradigan va harakatlarga olib keladigan vosita va ayni paytda huquqiy bilimlar ombori bo'lib xizmat qiladi. Jamiyat tomonidan orzu qilingan. U oilada huquqhaqida dastlabki ma'lumotlarni oladi, so'ngra ta'lim muassasalarining boshqa subyektlari, davlat, jamoat birlashmalari va boshqa shaxslar huquqiy tarbiya bilan bog'liq. Huquqiy ta'lim va tarbiya maktabgacha yoshdan boshlanishi kerak, chunki yosh fuqaroning birinchi qadamlaridanoq uning shaxsiy axloqiy va huquqiy fazilatlarini, ijtimoiy xulq-atvor munosabatlari shakllanishi kerak. Shuning uchun ota-onalar, qarindoshlar, o'qituvchilar bolada huquqiy madaniyatning boshqa tarkibiy qismlarini yanada shakllantiradigan ma'naviy-axloqiy poydevor qo'yishlari kerak. S.B.Dumov ta'lim muassasasi sifatida oilaga alohida ahamiyat beradi. Uning fikricha, "oilaviy tarbiyaning ahamiyati shundan iboratki, aynan oilada shaxsning nafaqat ijtimoiy ahamiyatga molik funksiyalari, balki unga xos bo'lgan baholash mezonlari, hissiy infratuzilma, asosiy asos ham shakllanadi. shaxsning shaxsiy funksiyalari».

Barcha huquqiy bilimlar huquqiy tajriba asosida bosqichma-bosqich quriladi, bu bilimlarni o'zlashtirishga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchi holda, tajriba idrok etilgan materialni tushunishni tezlashtiradi, ikkinchidan, agar siz ilgari noto'g'ri shakllangan tushunchalar va munosabatlarni qayta ko'rib chiqmasangiz, yangi bilimlar mustahkam poydevorga ega bo'lmaydi.

Zero, huquqiy bilimlar muayyan huquqiy muammolarni hal qilishga yordam bergan taqdirdagina mantiqiy bo'ladi. Ular o'quvchiga xulq-atvorning tanlangan yo'nalishiga asoslanib, huquqiy vaziyatda o'zini to'g'ri yo'naltirishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, muhim, chunki, bir tomondan, qonun ustuvorligi va fuqarolik jamiyati manfaatlariga javob bermaydigan, bolaga salbiy ta'sir ko'rsatadigan, ikkinchi tomondan, kattalarning ma'naviy jihatdan eskirgan huquqiy stereotiplari hali ham ko'p. Shaxs erkinligi to'g'risida demagogik mulohazalar niqobi ostida huquqiy qonunni buzishning haqiqiy tahdidi mavjud bo'lib, uning yovuz mohiyatini yosh boshlang'ich sinf o'quvchisi tan olish qiyin. Bu funktsiya o'quvchining o'ziga xos huquqiy xotirasi bo'lib, huquqiy davlat qurish va fuqarolik jamiyati shakllanishini ta'minlashning murakkab jarayonlarini tushunishga qaratilgan intellektual va aqliy, nazariy va tashkiliy faoliyati orqali namoyon bo'ladi. U jamoat, guruh va shaxsiy manfaatlarining integratsiyalashuviga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi huquqiy madaniyatining qadriyat-me'yoriy funksiyasi mujassamlashgan huquqiy qadriyatlar dunyosini ifodalovchi aksiologik belgilar tizimi

yordamida ifodalanadi. Ushbu funksiya bolaga ko'plab ijtimoiy hodisa va jarayonlarni, huquqiy normalarning o'zini va birgalikda muayyan jamiyatning huquqiy madaniyati darajasini tashkil etuvchi boshqa elementlarni baholashga imkon beradi, muayyan huquqiy baholash mezonlarini taklif qiladi. Zero, ma'naviy-huquqiy qadriyatlar huquqiy madaniyatning asosi bo'lib, u insoniy munosabatlarning tartibga soluvchisiga aylanadi. Ular ularni bir butun jamiyatga birlashtirishga yordam beradi. Shuning uchun huquqiy madaniyat amalda hamma joyda kirib boradigan va turli shakllarda namoyon bo'ladigan eng muhim substansiya sifatida tavsiflanadi. Ushbu funksiyaning asosiy vazifasi kichik o'quvchini zamonaviy jamoalarning qiymat-semantik va me'yoriy-tartibga solish toifalari tizimiga kiritishdir. Bu yerda V.V.Serikovning fikriga qo'shilish kerak: "Ta'lim jarayonini shaxsning shakllanishi va mavjudligi qonuniyatlariga muvofiq qurish ma'lum bir ijtimoiy o'ziga xos qadriyatni, bu jarayonning barqarorligini, siyosiy manipulyatsiyaga yo'l qo'yilmasligini aniqlashni anglatadi. ta'lim sohasi".

Huquqiy qadriyatlarni egallash boshlang'ich sinf o'quvchilarining rivojlanishi va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu ularning fuqarolik fazilatlarini, axloqiy baholari, huquqiy normalari, estetik didlari, intellektual va kognitiv qobiliyatlarini shakllantirish orqali o'z-o'zini takomillashtirishga olib keladi. Baholash ongning huquqqa munosabatini tavsiflaydi va hissiy munosabat, rad etish (huquqiy nigilizm) yoki qonunni ma'qullash shaklida namoyon bo'ladi.

Zero, jamiyatda yetuk kadr etib tarbiyalashda ta'limning bosh bo'g'ini bo'lmish-boshlang'ich sinf tarbiya darslarida o'quvchilarning ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarni shakllantirish e'tiborga molikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Supkhanovna H. N. Formation of Socio-Legal Competences in Primary Class Students //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 10. – C. 247-249.
2. Supxonovna H. N. Social Competencies of Primary School Students //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 110-112.
3. Hakimova, N. (2022). РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 25(25).
4. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
5. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOIIY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
6. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
7. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
8. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
9. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro daolat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
10. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
12. Ulug'murod Sul'tonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sul'tonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.

13. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –No. 2.
14. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т.
15. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.
16. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2020. –Т. 2. –No. 2.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Kasimov Asror Abdulloevich

BuxDU o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada barcha bolalarning ijodiy faoliyati har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan shart-sharoitlar yaratish, muayyan sohalarda chuqur qiziqishlarini, intilishi va qobiliyatini namoyon qilayotgan o'quvchilarni aniqlash, o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishga doir innovatsion faoliyatga tayyorlash, o'qituvchi va o'quvchilar munosabatida hamkorlik faoliyatini vujudga keltirish, ijodiy faoliyatni rivojlantirishda bilishga doir innovatsion texnologiyalardan foydalanishga oid fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy faoliyat, innovatsion faoliyat, hamkorlik faoliyat, ijodkor shaxs, ijodiy yondashuv, ijodiy qobiliyat, rivojlanish darajasi, diagnostika.

O'quvchilarda ijodkor faoliyatini rivojlantirish hamda ular tomonidan an'anaviy ta'lim me'yorlarini o'zlashtirishga yordam beradigan qoidalar quyidagilardir:

1. O'quvchining maqsadga qaratilgan qobiliyatining rivojlanish darajasi nazorat va baholashga daxldor bo'lgan majburiy standartlarga kiritildi. O'quvchilarning individual maqsadga yo'naltirilganligi hamda o'rganilayotgan sohadagi ularning tegishli faoliyati umumiy hajmning 20 % dan ortig'ini tashkil etdi.

2. O'quvchining o'qituvchi tomonidan rejalashtiriladigan va nazorat qilinadigan faoliyatining majburiy turiga: o'quvchilar tomonidan faoliyatning ijodiy mahsuldorligini yaratishga shart-sharoitini ta'minlaydigan-ijodkorlik bilish jarayonini jarayonini ta'minlaydigan bilishga doir; o'quvchining oldingi ikkita ijodiy faoliyatni tashkil etishga imkon beradigan ilmiy-tashkiliy turlari kiradi. 3. O'quvchilarning ijodkorlik faoliyati va unga qo'yiladigan maqbul talablar quyidagilar hisoblanadi:

a) fundamental ta'limiy ob'ektlar o'quvchi ijodiy faoliyatining ob'ekti bo'ldi;

b) o'quvchining shaxsiy ijodining hajmi umumiy o'quv jarayonida 20-25 foizni tashkil etdi.

d) Umumta'lim jarayonidagi mahsuldor va reproduktiv faoliyat nisbati o'quvchining rivojlanish darajasiga, o'qituvchi va maktabning strategiyasi va ta'lim maqsadlariga qarab belgilanadi, biroq o'quvchi mahsulotining hajmi uning individual dasturi bo'yicha ta'lim faoliyati hajmi kam bo'lmasligi kerak. O'quv jarayonining tuzilishi qanday natijalar va qanday shaklda nazorat qilinishiga bog'liq. Ma'lumki ijodiy faoliyatning natijalari ikki tomonlama xarakterga ega tashqi va ichki shuning uchun ham o'qituvchilarning ta'limda erishgan yutuqlari hamda ularning ichik sifati nazorat predmeti hisoblanadi. Ta'lim shaxsning asosiy xususiyati sifati birinchi navbatda uning ichik rivojlanish natijasi bilan aniqlanadi. Ko'pincha ijodiy faoliyat diagnostikasi uchun turli xil testlar qo'llaniladi. Biroq, vaziyatli yondashuv ya'ni o'quvchilarni maxsus tashkil etilgan yoki tabiiy ta'lim vaziyatlaridan foydalanish yordamida diagnostika qilish samaraliroqdir. Bunday hollarda tashxis qiluvchilar rolini taklif etilgan mutaxassis ekspertlar qanchalik bajarsa, amaliyotchi pedagoglar ham shunchalik bajaradilar, chunki ular sub'ektiv tajribalariga tayanadilar. Ta'lim natijalarining diagnostikasi, jumladan, o'quvchi qobiliyatining rivojlanish darajasini aniqlash o'qituvchining o'quvchida hosil bo'layotgan sub'ektiv "his etishi" yo'li bilan aniqlandi.

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlanish darajasining diagnostika qilishda ta'lim